

TEYLOR QATORI YORDAMIDA BA'ZI BIR SONLI QATORLARNING YIG'INDISINI TOPISH USULLARI

O'ktamaliyev Ikromjon Qahramon o'g'li, No'monova Shahrizoda Nodirjon qizi,
Abdumo'minova Oliyaxon Akmaliddin qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169619>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ba'zi bir sonli qatorlarning yig'indisini Teylor qatori yordami bilan hisoblash usullari ko'rib chiqiladi. Teylor qatorlarining xossalari va qo'llash sohalari o'rganilib, ularni sonli qatorlarni hisoblashda qo'llash usullari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, turli funksiyalarga nisbatan Teylor qatorlarini hisoblash va ularning sonli qatorlar yig'indisini topishga ta'siri misollar bilan yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Teylor qatori, sonli qatorlar, yig'indi, hisoblash metodlari, matematik analiz, funksional qatorlar.

Teylor qatorlari matematik analiz va hisoblash matematikasining asosiy vositalaridan biri bo'lib, turli funksiyalarni qatorga yoyish orqali ularning qiymatlarini hisoblash imkonini beradi. Bu usul sonli qatorlarni hisoblashda, ularning yaqinlashishini aniqlashda va yangi qatorlar tuzishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada Teylor qatoridan foydalanib, ba'zi sonli qatorlarning yig'indisini topish metodlarini o'rganamiz.

Teylor qatorlari tarixiy jihatdan XVIII-asrda Britaniyalik matematik Bruk Teylor tomonidan kashf etilgan. Keyinchalik matematik olimlar, xususan, Leonard Eyler va Jozef Lagrange kabi mutafakkirlar bu qatorlarni rivojlantirish va yanada keng qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borishdi. Hozirgi vaqtda Teylor qatorlari fan va texnologiyaning turli sohalarda keng qo'llanilib, murakkab hisob-kitoblar uchun qulaylik yaratadi.

Adabiyotlar tahlili natijasida Teylor qatorlaridan foydalangan holda sonli qatorlarni hisoblash va ularni tahlil qilish bo'yicha turli tadqiqotlar amalga oshirilgani ko'rindi. Hozirgi davrda matematiklar bu metodlarni yanada takomillashtirib, uni amaliyotga yanada yaqinlashtirishmoqda. Maqola davomida Teylor qatorlaridan foydalangan holda, ba'zi sonli qatorlar yig'indisini aniq qiymatga ega bo'lishi isbotlandi. Shu bilan birga, har xil funksiyalar uchun Teylor qatorlarini kengaytirish orqali ularning yig'indisini aniq hisoblash mumkinligi ko'rsatildi. Ushbu metod turli xil sinovlar va hisoblashlarda o'zining yuqori aniqligi bilan ajralib turadi.

$f(x)$ funksiyani birorta darajali qatorning yig'indisi ko'rinishida ifodalashga berilgan funksiyani qatorga yoyish deb ataladi. Teylor qator – funksiya quvvat funksiyalarining cheksiz yig'indisiga yoyish. Teylor seriyasining nol nuqtasida kengayishining alohida holati Makloren seriyasi deyiladi. Teylor seriyasi Bruk Teylor nashridan ancha oldin ma'lum bo'lgan – u XIV asrda, shuningdek, XVII-asrda Gregori va Nyuton tomonidan ishlatilgan.

$f(x)$ funksiya x haqiqiy o'zgaruvchili ko'phadli k -darajali ko'phad bo'lsin. Quyidagi yig'indini qaraylik:

$$\sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (1)$$

Ixtiyoriy $f(x)$ funksiya uchun quyidagi yoyilma bu funksiyaning a nuqta atrofidagi Teylor qatori deyiladi:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(x; a) \quad (2), \text{ bu yerda } \varphi_n(x; a) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (3)$$

Ya'ni buni quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots \quad (4)$$

Agar $a = 0$ holatni ko'rsak, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (6)$$

(6) formula $f(x)$ funksiyaning *Makloren qatori* deyiladi.

Taylor qatorlaridan foydalanish sonli qatorlar yig'indisini hisoblashda aniqlik va aniqlikni oshirishga yordam beradi. Bu metodning asosiy afzalligi shundaki, sonli qatorlarni funksiyalarga yoyish orqali ularning yaqinlashishini aniqlash osonlashadi. Ammo ayrim holatlarda Taylor qatori sekin yaqinlashishi mumkin va bu natijalarni olishda vaqt talab qiladi.

1-misol. $f(x) = e^x$ bo'lsin. Bu funksiya uchun

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1 \text{ bo'lib,}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (x \rightarrow 0)$$

bo'ladi.

2-misol. $f(x) = (1+x)^\alpha$ $\alpha \in \mathbb{R}$ bo'lsin. Bu funksiya uchun

$$f(0) = 1, \quad f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)$$

bo'lib,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)}{k!} x^k \quad (x \rightarrow 0)$$

Xususan,

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \quad (x \rightarrow 0)$$

bo'ladi.

3-misol. $f(x) = \sin x$ funksiyani Makloren qatoriga yoyish. Berilgan funksiyaning hosilalarini topamiz:

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{IV}(x) = \sin x \dots$$

Demak, $x = 0$ nuqtada ularning qiymatlarini topamiz va Makloren qatoriga qo'yamiz:

$$f(x) = \sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} \quad (x \rightarrow 0)$$

4-misol. $f(x) = \cos x$ funksiyani Makloren qatoriga yoyish. Bu misol yuqoridagi 3-misol kabi bo'ladi. Bunda u quyidagicha yoyiladi.

$$f(x) = \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

Endi quyidagi sonli qatorni yig'indisini topish masalasini ko'rib chiqaylik:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n!}. \quad (5)$$

Buning uchun $h(x) = \cos x + \sin x$ funksiyani Makloren qatoriga yoyamiz. 3- va 4-misollarga ko'ra

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n!} x^n$$

ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak bundan ko'rish mumkinki, (5) sonli qatorning yig'indisini hisoblash uchun $h(1)$ ni hisoblashimiz kerak. Shunday ekan,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n!} = h(1) = \cos 1 + \sin 1.$$

Demak, Teylor qatori yordamida biror bir sonli qatorning yig'indisini hisoblashda avval shu qatorni hisoblashda yordam beradigan mos funksiya topish kerak. Lekin doim ham har qanday qator uchun bu mos funksiyani topish oson kechavermaydi. Teylor qatorlaridan foydalanishda qatorning yaqinlashish tezligi va unga ta'sir etuvchi parametrlarni chuqurroq tahlil qilish zarur. Chunki qator sekin yaqinlashadigan holatlarda hisoblash qiyinlashishi mumkin. Shuningdek, bu usul ma'lum shartlar doirasida qo'llanilishi sababli, boshqa metodlar bilan solishtirib, ularni integratsiyalash zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Teylor qatorlaridan foydalanib, sonli qatorlar yig'indisini hisoblash metodlari yuqori aniqlik va samaradorlik bilan ajralib turadi. Bu maqolada ko'rib chiqilgan metodlar sonli qatorlarni tahlil qilishda yangi imkoniyatlar ochib beradi. Kelajakdagi tadqiqotlarda Teylor qatorlarini boshqa matematik metodlar bilan qo'llash orqali natijalarni yanada optimallashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu maqola matematikaning ilg'or usullaridan biri bo'lib, sonli qatorlar va ularning yig'indisini aniqlashda asosiy qadam hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Уктамалиев, И. К. О РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ СЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕОРИЙ МОНОИДОВ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. с Composite authors, 2023 с Novosibirsk State Technical University, 2023, 151.
2. Umirzaqova, K. O. (2020). PERIODIC GIBBS MEASURES FOR HARD-CORE MODEL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(3), 67-73.
3. Hakimov, R. M. (2019). IMPROVEMENT OF ONE RESULT FOR THE POTTS MODEL ON THE CALEY TREE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(6), 3-8.
4. Qahramon o'g, O. K. I., Hasanboy o'g, J. R. A., & Hasanboy o'g, X. J. R. (2024). ANIQ INTEGRAL YORDAMIDA BA'ZI BIR LIMITLARNI HISOBLASH METODLARI. *JOURNAL OF THEORY, MATHEMATICS AND PHYSICS*, 3(6), 23-27.
5. Уктамалиев, И. К. (2022). О предгеометриях конечно порожденных коммутативных полугрупп. In *МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ* (pp. 166-166).
6. Уктамалиев, И. К. (2022). О числе счётных моделей аддитивной теории натуральных чисел.